

DOI: 10.5281/zenodo.19518645

RELATIONSHIP BETWEEN SOME MORPHOLOGICAL INDICATORS AND MYCOBIOTA
OF AGRICULTURALLY IMPORTANT PLANTS GROWING IN THE TERRITORY OF THE
KURDAMIR DISTRICT

Panah Muradov

Professor MSE RA of Microbiology, Baku, Azerbaijan

Aladdin Gadimov

Associate professor, MSE RA Institute of Botany, Baku Azerbaijan

Konul Bakhshaliyeva

Professor MSE RA Institute of Microbiology, Baku, Azerbaijan

Asim Safarov

Associate professor of Baku State University, Baku, Azerbaijan

Fidan Alaskarova

MSE RA Institute of Botany, Baku Azerbaijan

Abstract: This research study determined the morphological developmental parameters of sorghum, quinoa, amaranth, and maize plants cultivated in the Kurdamir region, as well as the abundance and species composition of phytospecific mycobiota at different stages of the growing season. It was shown that, in addition to altering the morphological parameters of the experimental plants, fertilizer application alters the abundance and species composition of the mycobiota in their aboveground and belowground organs, as well as their ecological and trophic specialization.

One of the environmental challenges of our time is the protection and management of soil, an integral part of the ecosystem and its primary component. As a result of the ever-increasing anthropogenic load on the environment, significant disturbances to the soil's composition and changes in its chemical composition over large areas inevitably lead to its degradation [4]. This, in turn, leads to a decrease in the productivity of valuable and useful plants, thereby hindering the sustainable development of agriculture and posing a threat to human health in the food chain. Consequently, interest in non-traditional plants has increased significantly in recent years. Environmental factors such as global population growth, shrinking arable land, rising temperatures, changing seasonal patterns, and so on, make it crucial to cultivate plants with high physiological qualities and valuable natural ingredients in agriculture. This could be one way to overcome the shortage of essential nutrients. One solution could be to grow non-traditional plants in addition to the food plants that form the basis of our diet. Such plants include amaranth, quinoa, sorghum, scotch porridge, and others [1, 3, 7]. A significant part of agricultural lands in Azerbaijan are located in risky agricultural zones [2]. Thus, approximately 50% of agricultural lands in our Republic are saline lands. Approximately 25 thousand hectares of land are technogenically polluted [6]. For this reason, it is of interest to study the morphological indicators and mycobiota of non-traditional plants of nutritional importance by growing them in the Kurdamir region, where soil and climatic conditions are not considered very favorable.

**ქურდამირის რაიონის ტერიტორიაზე მზარდი სასოფლო-სამეურნეო მნიშვნელობის
მცენარეების ზოგიერთ მორფოლოგიურ ინდიკატორსა და მიკობიოტას შორის
ურთიერთკავშირი**

პანაჰ მურადოვი

მიკრობიოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის, ბაქოს, აზერბაიჯანი

ალადინ გადიმოვი

ასოცირებული პროფესორი, ბოტანიკის მეცნიერებათა მაგისტრის, ბაქოს, აზერბაიჯანი

კონულ ბახშალიევა

მიკრობიოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის, ბაქოს, აზერბაიჯანი

ასიმ საფაროვი

ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბაქოს, აზერბაიჯანი

ფიდან ალასკაროვა

ბოტანიკის მეცნიერებათა მაგისტრის, ბაქოს, აზერბაიჯანი

აბსტრაქტი. ამ კვლევამ განსაზღვრა ქურდამირის რეგიონში მოყვანილი სორგოს, კინოას, ამარანტის და სიმინდის მცენარეების მორფოლოგიური განვითარების პარამეტრები, ასევე ფიტოსპეციფიკური მიკობიოტის სიმრავლე და სახეობრივი შემადგენლობა ვეგეტაციის სხვადასხვა ეტაპზე. ნაჩვენებია იყო, რომ ექსპერიმენტული მცენარეების მორფოლოგიური პარამეტრების შეცვლის გარდა, სასუქების გამოყენება ცვლის მიკობიოტის სიმრავლესა და სახეობრივ შემადგენლობას მათ მიწისზედა და მიწისქვეშა ორგანოებში, ასევე მათ ეკოლოგიურ და ტროფიკულ სპეციალიზაციას.

ჩვენი დროის ერთ-ერთი გარემოსდაცვითი გამოწვევაა ნიადაგის დაცვა და მართვა, რომელიც ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი და მისი ძირითადი კომპონენტია. გარემოზე მუდმივად მზარდი ანთროპოგენური დატვირთვის შედეგად, ნიადაგის შემადგენლობის მნიშვნელოვანი დარღვევები და მისი ქიმიური შემადგენლობის ცვლილებები დიდ ფართობებზე გარდაუვლად იწვევს მის დეგრადაციას [4]. ეს, თავის მხრივ, იწვევს ღირებული და სასარგებლო მცენარეების პროდუქტიულობის შემცირებას, რითაც ხელს უშლის სოფლის მეურნეობის მდგრად განვითარებას და საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას კვების ჯაჭვში. შესაბამისად, ბოლო წლებში არატრადიციული მცენარეების მიმართ ინტერესი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

გარემოსდაცვითი ფაქტორები, როგორცაა გლობალური მოსახლეობის ზრდა, სახნავ-სათესი მიწების შემცირება, ტემპერატურის მატება, სეზონური ნიშნულების ცვლილება და ა.შ., აუცილებელს ხდის სოფლის მეურნეობაში მაღალი ფიზიოლოგიური თვისებებისა და ღირებული ბუნებრივი ინგრედიენტების მქონე მცენარეების მოყვანას. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გზა აუცილებელი საკვები ნივთიერებების დეფიციტის დასაძლევად. ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს არატრადიციული მცენარეების მოყვანა საკვები მცენარეების გარდა, რომლებიც ჩვენი კვების რაციონის საფუძველს წარმოადგენენ. ასეთ მცენარეებს მიეკუთვნება ამარანტი, კინოა, სორგო, შოტლანდიური ფაფა და სხვა [1, 3, 7]. აზერბაიჯანში სასოფლო-სამეურნეო მიწების მნიშვნელოვანი ნაწილი მდებარეობს სარისკო სასოფლო-სამეურნეო ზონებში [2]. ამრიგად, ჩვენს რესპუბლიკაში სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 50% მარილიანი მიწებია. დაახლოებით 25 ათასი ჰექტარი მიწა ტექნოგენურად დაბინძურებულია [6]. ამ მიზეზით, საინტერესოა კვებითი მნიშვნელობის მქონე არატრადიციული მცენარეების მორფოლოგიური მაჩვენებლებისა და მიკობიოტის შესწავლა მათი ქურდამირის რეგიონში მოყვანით, სადაც ნიადაგური და კლიმატური პირობები არც თუ ისე ხელსაყრელად ითვლება.

Materials and methods of research. The research was conducted in the experimental field of the Institute of Botany's Carrara Research Center, located in the Kurdamir district. Sorghum (Sorghum), corn (Zea mays), amaranth (Amaranthus), and quinoa (Chenopodium quinoa) plants were used as test material.

First, the agrochemical indicators of the soils of the experimental area were determined: pH 7.9, EC25 0.67, CaCO₃ 59%, humus 1.9%, N 0.062, P₂O₅ 28 ppm, Ca 1250, Mg 182, Na 249, Fe 5.6, Mn 3.7, Zn 0.8 ppm. The results showed that the soils of the experimental area are very poor in humus content and the amount of basic nutrients. At the same time, the metrological indicators of the region were also studied in the experimental year, and it was determined that the average monthly air temperature was 17.50C in April, 20°C in May, 27.5°C in June, 30°C in July, and 30.5°C in August. The amount of precipitation in the study year ranged from 38.87-56.35 mm in April-June and from 13.13-35.9 mm in July-September [8].

Figure 1. Experimental plot (plot where sorghum, quinoa, corn and amaranth are grown)

The experiments were conducted in two variants. Control plants did not receive any mineral fertilizers. The experimental field was fertilized with nitrogen sulfate (20.5%), phosphorus superphosphate (P₂O₂) (18.7%), and potassium sulfate (K₂O) (48%). The fertilizers were applied under plowing before sowing.

The dependence of the species and abundance of mycobiota on morphological parameters was studied by collecting samples from the rhizosphere and phyllosphere of plants. Morphological parameters were determined according to Cooperman [5]. Classical mycological methods were used for mycological determinations.

Results and discussion. It became clear that, depending on the vegetation stage of the studied plants, the use of fertilizers, and the biological characteristics of the plants themselves, the proportion of aboveground and belowground parts of the plant, the quantitative indicators of the mycobiota are characterized by different values (Tables 1 and 2). As can be seen, the ratio of the mass of the aboveground part to the mass of the belowground part is higher for all studied plants when fertilizers are applied. For example, in the amaranth plant, the mass of the aboveground part in the fertilizer-treated condition (G+) is 2.8 times greater than the mass of the belowground part, while in the fertilizer-free condition (G-), this figure is 1.8 times greater. The same difference is observed in the height and diameter of the plants. This phenomenon is clearly observed in other plants as well.

Table 1. Some morphological characteristics of plants

Plant	Plant height (cm)		Plant diameter (cm)		Weight of the aboveground part (g)		Weight of the underground part (g)	
	G+	G-	G+	G-	G+	G-	G+	G-
Sorghum	88	51	5	3	756	284	315	175
Quinoa	91	44	5,5	4	936	330	410	210
Maize	57	28	4	2	574	186	420	175
Amaranth	54	27	6	4	876	315	430	204

Our results regarding the quantitative composition of mycobiota also showed differences, depending both on the plants themselves and on whether they were fertilized (Table 2). Quinoa exhibited the highest values for this parameter compared to other plants, while amaranth plants exhibited the lowest. This was observed in both fertilized and unfertilized plants, as well as in both the rhizosphere (RS) and phyllosphere (PS). Interestingly, fertilization also had a significant impact on the growth of morphometric dimensions of both the aboveground and belowground parts of plants (Table 1). However, fertilization generally has a negative effect on the fungal abundance per unit mass (Table 2). For example, in unfertilized variants of the studied plants, the fungal abundance per gram of plant mass was 10–18% higher than in fertilized variants. Thus, both the biological characteristics of the plants themselves and their agricultural management are characterized as factors influencing the formation of their mycobiota.

Table 2. Characteristics of the mycobiota of the studied plants by number (x103) and species composition

Plants used	The number of mycobiota				Number of species recorded so far (pcs)	
	G+		G-		RS(G+/G-) / FS(G+/G-)	
	RS	FS	RS	FS		
Sorghum	1,9	2,4	3,8	4,2	6/5	16/15
Quinoa	2,9	3,2	4,9	5,3	10/9	17/15
Maize	2,1	2,5	3,7	4,1	7/6	14/14
Amaranth	1,6	1,8	2,9	3,1	5/6	10/11

Regarding the characteristics of the plant mycobiota by species composition, the obtained results revealed that quinoa differs in this respect, with 17 fungal species contributing to its mycobiota. Among the registered fungi, there are both biotrophs and polytrophs (that is, those not truly biotrophic). Examples include phytopathogens such as *Alternaria alternata*, *Nigrospora maydis*, *Fusarium oxysporium*, *F. solani*, *Trichotrechum roseum*, and others. Their frequency of occurrence is also characterized by a higher rate compared to plants not subjected to fertilization.

The analysis of the results obtained by us allows us to conclude that the use of fertilizers, in addition to changing the morphological parameters of plants, causes changes in the numerical

composition, species composition and ecotrophic specialization of the mycobiota of their aboveground and underground organs, and this change can be assessed positively.

REFERENCES

1. Aladdin Gadimov, Inshallah Piriyeu, Gulnara babayeva, Fidan Alaskarova (2025). Growth and Nitrogen Metabolism of Amaranth (*Amaranthus L.*) in arid Conditions of the Kura-Araz Lowland of Azerbaijan. III International Apitherapy and nature Congress (IANCO-25).
2. Aslanov E. (2020). Environmental problems of the Agricultural sector in Azerbaijan. Bulletin of Science and Practice, 6(11), 170-173, (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/60/19>
3. Belyaeva P.A., Artemyeva E.P. (2018) The influence of weather conditions on the development of plants of the genus amaranth when grown in the Urfu Botanical Garden*. Modern approaches and methods in plant protection: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with international participation. Ekaterinburg, pp. 139-141
4. Gomiero T. (2016). Soil Degradation, land Scarcity and Food Security: Reviewing a Complex Challenge. Sustainability, 8(3),281. <https://doi.org/10.3390/su8030281>
5. Kuperman F.M. (1984) Plant morphophysiology. Morphophysiological analysis of the stages of organogenesis of different life forms of angiosperm plants. № Ed.4, 240 pp.
6. Mamedov G. Sh. Land reform in Azerbaijan: legal and scientific-ecological issues. Baku: Elm, 2000. 370 p.
7. Shcherban A.B. (2020) Physiological, biochemical and genetic foundations of amaranth (*Amaranthus L.*) breeding. Works on applied botany, breeding genetics. St. Petersburg 2020, volume 181, issue 1.
8. www.worldweatheronline.com